

Tasviriy san'at tarixini integratsiyalash asosida tasviriy san'at fani o'qitish metodikasini takomillashtirish (5-7-sinflar misolida)

Fazliddinova Gulasal Farxod qizi¹, Shodiyev Furkat Davranovich²

¹Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasida magistranti

²Dotsent, ilmiy rahbar Navoiy davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada 5-7-sinf o'quvchilarida tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasini takomillashtirishda tarixiy integratsiyaning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Ta'lim jarayonida milliy va umumbashariy madaniy merosning uyg'unlashuvi asosida o'quvchilarda san'atga bo'lgan qiziqishni oshirish, ijodiy salohiyatni rivojlantirish hamda vizual tafakkurni shakllantirishning metodik yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Maqolada integratsiyalangan yondashuv orqali o'quv jarayonini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Milliy va xalqaro san'at metodlari, tarixiy integratsiya, vizual tafakkur, zamonaviy pedagogik texnologiya, tarixiy san'at davrlari, madaniy an'analar, fanlararo integratsiya, milliy va umumbashariy madaniy meroslar.

Аннотация: В статье анализируются роль и значение исторической интеграции в совершенствовании методики преподавания изобразительного искусства учащимся 5–7 классов. Рассмотрены методические подходы к повышению интереса учащихся к искусству, развитию творческого потенциала, формированию образного мышления в образовательном процессе на основе интеграции национального и общечеловеческого культурного наследия. В статье рассматриваются преимущества использования современных педагогических технологий в эффективной организации образовательного процесса на основе комплексного подхода.

Ключевые слова: Национальные и международные художественные методы, историческая интеграция, образное мышление, современные педагогические технологии, исторические периоды искусства, культурные традиции, междисциплинарная интеграция, национальное и общечеловеческое культурное наследие.

Abstract: The article analyzes the role and importance of historical integration in improving the methodology of teaching fine arts to students in grades 5-7. Methodological approaches to increasing students' interest in art, developing creative potential, and forming imaginative thinking in the educational process based on the integration of national and universal cultural heritage are considered. The article discusses the advantages of using modern pedagogical technologies in the effective organization of the educational process based on an integrated approach.

Keywords: National and international artistic methods, historical integration, imaginative thinking, modern pedagogical technologies, historical periods of art, cultural traditions, interdisciplinary integration, national and universal cultural heritage.

Kirish

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tasviriy san'atni tarix bilan uyg'unlashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. U kishining fikricha, Yangi O'zbekistonni tashkil etish yaqin va olis tariximizni, betakror va noyob madaniy boyliklarimizni chuqur o'rganish va ularga tayanish muhim ahamiyatga ega. Chunonchi, tasviriy san'at fanini umumiy o'rta ta'lim va ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida o'qitish, bu orqali o'quvchilarning individual rivojlanishi, shu bilan birga milliy qadriyatlarimizni, madaniyatimizni asrab-avaylash va rivojlantirishda muhim omillar sirasiga kiradi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at

o'quv faniga tarixni integratsiyalab o'qitish yosh avlodning estetik didini rivojlantirish va miliy qadriyatlarimizni anglashga xizmat qiladi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Tasviriy san'at o'quv fanini tarix bilan bog'lab o'qitishning yutuqlari haqida to'xtalsak:

- o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati va tasavvurlarini kengaytirishga erishiladi;
- milliy an'analarimiz va qadriyatlarimiz haqida keng ma'lumotga ega bo'lishadi;
- o'quvchilarda tarixiy me'moriy yodgorliklar, tarixiy shaxslar, miniatyura, xattotlik san'ati kabilarni o'rganish barobarida tarixiy va madaniy meroslarimizga nisbatan qiziqishlari uyg'onadi;
- o'quvchilarni nafislik va go'zallikka bo'lgan e'tiborlari rivojlanadi;
- o'quvchilar jahon tarixini o'rganishlari orqali dunyoni ko'rish, idrok qilish va taqqoslash kabi qobiliyatlari oshadi;
- o'quvchilarda sabr-matonat, mehnatsevarlik va narsa-buyumlarga e'tibor berish qobiliyatlari rivojlanadi;
- o'quvchilarni tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishlari ortadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at o'quv fanini o'qitishni takomillashtirish va rivojlantirish hamda bu fanga nisbatan o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish omili sifatida, qo'yidagilarni aytish joiz:

- o'quv dasturlarini zamonaviylashtirish lozim;
- milliy va xalqaro san'at metodlaridan samarali foydalanish darkor;
- sohaga oid moddiy-texmik bazani kuchaytirish va raqamli san'at texnologiyalaridan unumli foydalanishga keng imkoniyat berish zarur.

Tadqiqot natijalari

Bugungi davrda zamonaviy ta'lim tizimida fanlararo integratsiyalashuv orqali o'quvchilarning bilimni orttirish, estetik didini shakllantirish milliy qadriyatlarni o'rganishni va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Tasviriy san'at ta'limini tarix fani bilan integratsiyalashuvi bevosita tasviriy san'at darslari orqali o'quvchilarga o'tmish madaniyatimiz haqida ma'lumot berish imkoniyatiga ega bo'lsada, bugunki kunda sohaga oid metodik materiallarning yetishmasligi, tasviriy san'at mavzularini o'rgatish bilan bog'liq murakkablikning mavjud ekanligi va o'quvchilarning ushbu fanga qiziqishining sustligi ushbu sohada tadqiqotlar olib borish zaruriyatini ko'rsatadi. 5-7-sinflarda tasviriy san'atni o'rganishlari muhimlik kasb etadi. Chunki, bu fan o'quvchilarning shaxs sifatida kamol topishida va madaniy ongining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bizga ma'lumki, bu yosh oralig'idagi o'quvchilarning estetik didi va analatik fikrlash qobiliyatlari tez rivojlanadigan davr hisoblanadi.

Yurtimizda tasviriy san'at fanini o'qitishda muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsada, ba'zi kamchiliklar ham mavjud:

- tasviriy san'at darslari uchun mavjud o'quv dasturlarining zamonaviy talab va texnologiyalarga ma'lum ehtiyojning mavjudligi;
- sohaga oid metodik materiallarning yetishmovchiligi;
- ayrim hududlarda soha o'qituvchilarining malakasi va tajribasining yetishmasligi;
- o'qituvchilarning kasbiy faoliyatlarida zamonaviy san'at usullari va texnologiyalaridan foydalanish haqida tushunchalarining ozligi;
- ayrim maktablarda tasviriy san'at o'quv fanidan maxsus xonalarning yo'qligi va jihozlarning (molbertlar, natyurmort uchun turli xil shakllar va boshqalar) yetishmovchiligi;
- tasviriy san'at o'quv faniga nisbatan ayrim o'qituvchilar va ota-onalar orasida ahamiyatsiz fan sifatida qaralishi, bu esa fanga yetarlicha e'tibor berilmasligiga olib keladi;
- ko'p hollarda va ayrim hududlarda boshlan'gich sinf o'quvchilariga mutaxasis o'qituvchi emas balki boshlangich sinf o'qituvchilari tarafidan dars mashg'ulotlarni o'tilishi;

– darslar ko‘pincha ma’lum bir qolipga solinganligi, bu esa o‘quvchilarning erkin fikrlash va ijod qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

Madaniy aloqalarni tasviriy san’at darslariga integratsiya qilishning metodologik asoslari yuzasidan tadqiqot ishimizda qo‘yidagi ma’lumotlarni yoritishni lozim topdek:

1. Integratsiyaning konseptual asoslari.

Madaniy meros va san’atning o‘zaro aloqasi:

– tasviriy san’at o‘qitishda madaniy aloqalarning ahamiyati haqidagi konseptual tushunchalar. Ushbu tushuncha madaniy va ijodiy birlik, umumbashariy qadriyatlar va milliy xususiyatlarning uyg‘unligiga asoslangan bo‘lishi lozim.

Madaniy integratsiyaning ta’limdagi o‘rni:

– ta’limda madaniy aloqalarni integratsiya qilish faqat qo‘shiladigan bilim emas, balki o‘quvchilarning insonparvarlik, ijodiy va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishga qaratilgan bo‘lishligi kerak.

2. Metodologik yondashuvlar.

Tasviriy san’at va tarixni integratsiyalash:

– tarixiy davrlar, madaniy oqimlar va san’at shakllari orasidagi aloqalarni tahlil qilish, o‘quvchilarga tasviriy san’at orqali tarixiy hodisalarni va madaniy merosni tushuntirish. Masalan, o‘zbek va jahon san’atidagi asarlarning tarixi va ularning madaniy ahamiyati borasida kengroq ma’lumotlar berish zarur.

Madaniy kontekstda tasviriy san’at shakllarini o‘rganish:

– san’at asarlarini, obrazlarini va ularning mazmun-mohiyatini o‘z mamlakatimizning va boshqa xalqlarning madaniy merosidan kelib chiqib tahlil qilish. Bundan tashqari, ularni zamonaviy san’at bilan integratsiya qilish ham katta ahamiyatga ega ekanligini nazardan qochirmaslik lozim.

3. Pedagogik texnologiyalar va usullar:

Proyekt metodi va integratsiyalangan o‘qitish:

– madaniy aloqalarni tasviriy san’at darslarida projekt asosida integratsiyalash. Masalan, o‘quvchilarga tarixiy san’at davrlari, madaniy an’analar yoki tarixiy mavzularni tasvirlashga oid loyihalarni ishlab chiqish zarur.

Interaktiv metodlar:

– madaniy mavzuga doir savollar, interaktiv ko‘rgazmalar, multimediya kontentlar, tarixiy va madaniy kontekstdagi tahlillar orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish dardkor.

4. Fanlararo integratsiya.

Tasviriy san’at va adabiyot, tarix, geografiya va madaniyat:

– san’at va adabiyotning integratsiyasi, ta’limda geografik va madaniy aloqalarning ahamiyati. Misol uchun, o‘zbek xalqaro san’at maktabi, an’anaviy va zamonaviy san’atni o‘rganish orqali xalqning tarixi va madaniyatiga oid bilimlarni shakllantirish kerak.

5. Ijodiy va kritik fikrlashni rivojlantirish.

Madaniy merosni tanqidiy ko‘rish:

– o‘quvchilarga madaniy merosni tanqidiy ko‘rish va zamonaviy san’atga integratsiya qilishni o‘rgatish. Bu orqali ular o‘zlarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish va dunyoqarashlarini kengaytirishadi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, 5-7-sinf o‘quvchilarini tasviriy san’atga o‘rgatish jarayonida tarixiy integratsiyaning ahamiyati va uning o‘quv jarayonini takomillashtirishdagi o‘rni chuqur tahlil qilindi. Milliy va umumbashariy madaniy merosni uyg‘unlashtirish asosida o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati, vizual tafakkuri hamda san’atga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirishning yangi metodik yondashuvlari taklif etildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tarixiy va madaniy aloqalarni tasviriy san’at darslariga integratsiya qilish o‘quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat va umumbashariy madaniyatga

qiziqishni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyati mavjud.

Maqolada bayon etilgan metodik taklif va tavsiyalar ta'lim jarayonida yangi innovatsion yondashuvlarni joriy qilish, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish hamda ularda tarixiy va madaniy merosga nisbatan chuqur qiziqish uyg'otishga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Sulaymonov A., Abdullayev N. Tasviriy san'at. 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2014. – 80 b.
2. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – T.: "Fan", 2004. – 106 b.
3. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
4. Fazliddinova Gulasal Farkhod kizi. The role of historical integration in improving the methodology of teaching fine arts for 5th-7th grade students. American journal of multidisciplinary bulletin. Volume-3| Issue-3| 2025 Published: |30-03-2025. C.188-193
5. Dagarova Shodiya Hayotjon kizi. The importance of teaching the historical genre in improving illustrative ability and understanding the historical content of works of art. American journal of education and learning. Volume-3| Issue-3| 2025 Published: |30-03-2025|.C.1076-1080.
6. Dagarova Shodiya Hayotjon qizi. Tarixiy janrni o'qitish tasviriy ijodiy qobiliyatni oshirishga va san'at asarlarining tarixiy mazmunini tushunishdagi ahamiyati. Yangi O'zbekistonning ilmiy tadqiqotlar jurnali.2-jild 3-son, 2-qism.C.26-29
7. Badiyev M.M., Shodiyev F.D., Qurbonova M.Sh. Maktab o'quvchilarida ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish maqsadida tasviriy san'at darslarida interfaol o'qitish usullaridan foydalanish. "pedagog" respublika ilmiy jurnali. 6 – tom 6 – son / 2023 - yil / 15 –iyun. C.520-525.
8. Shodiyev F.D., Xushvaqova O.A., Shodiyeva Sh.F. Yoshlarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari va fazoviy tasavvurini rivojlantirishda qadimiy me'morchilik yodgorliklarining o'rni. //Журнал инноваций нового века. электрон. научн. журн. – 2024. – Т. 52. – №. 2. – С. 112-116.
9. Shodiev F.D., Kodirov O.E. the role of self-portrait in professional training of future fine arts teachers. Science and innovation international scientific journal. VOLUME 2 ISSUE 4 APRIL 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ.
10. Shodiyev F. D., Axmedov D. X. Texnika oliy ta'lim tizimida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi to'g'risida //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – С. 153-155.
11. Shodiyev F.D., Ishmamatov X.O. «Muxandislik grafikasi» fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar integratsiyasi to'g'risida (konchilik sohasi misolida). "Raqamli texnologiyalarni grafik ta'lim jarayoniga qo'llashdagi muammolar va yechimlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plami. Toshkent. 2025. -C.259-261.
12. Ibragimova Bibixonim. Xalq amaliy san'at orqali o'quvchilarda vatan tuyg'usini shakllantirish. Journal of Innovation, Creativity and Art. Vol. 4, No. 3, 2025. C.38-41